

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
ENERO	08/01/2024	1,243423608	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación post actuación en la gala 6 de Martin, uno de los concursantes con más apoyo. • Mensaje: “¿Pero quééééé ha sido esto @martin.ot2023? Emoticono de fuego ¡Pedazo actuación con el tema “Alors of Danse” de @stromae y la coreo de Pole dance! Emoticono música. Y por cierto, un saludo a nuestros amigos. Emoticono con la bandera de Francia. • Imagen: 7 fotografías de la actuación. • El post muestra la fuerza de una de las actuaciones favoritas de la noche. 	E-INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 94.738 me gustas. • 1192 comentarios. • Numerosos mensajes de apoyo a Martin, felicitándole por su gran actuación, en francés y haciendo <i>pole dance</i>. • Numerosos mensajes mostrando su deseo sexual hacia él. • Algunos mensajes la consideran la mejor actuación hasta el momento. • Algunos mensajes afirman que aunque salga nominado, OT le salvará, como en otras ocasiones, dando a entender que es uno de los favoritos de la dirección del programa. • Pocos mensajes en contra de la actuación. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando feedback a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	08/01/2024	1,603483685	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post en el que OT explica cómo han quedado las nominaciones de la gala 6. • Mensaje: "Después de que el JURADO propusiera a @chiara.ot2023, @alvaro.ot2023, @bea.ot2023 y @violeta.ot2023 la cosa ha quedado de la siguiente manera en esta #OT Gala 6 Emoticono corazón azul: Los profes salvan a @alvaro.OT2023 Emoticono estrella, Los concursantes salvan a @bea.ot2023. @chiara y @violeta.OT2023 son las NOMINADAS y podréis SALVAR a vuestro favorito en la App oficial con un voto diario una vez al día Emoticono móvil y música. • Imagen: 7 fotografías de las nominaciones. • La publicación muestra los dos lados: la alegría de los salvados y la tristeza de las nominadas. 	INF-PRO-P	<ul style="list-style-type: none"> • 74.098 me gustas. • 1967 comentarios. Después de la euforia de las actuaciones, las nominaciones son los momentos más importantes y emotivos de la gala, que generan mucho <i>feedback</i> por parte de la audiencia, tanto de apoyo a las decisiones, como en contra, mostrando su descontento y tristeza. • Numerosos mensajes de apoyo y de salvar a Chiara. • Numerosos mensajes también apoyando a Violeta, una de las nominadas, y mostrando su apoyo, además, por no haber sido nombrada por ninguno de sus compañeros. • Predominan los emoticonos de corazones violetas, corazones rotos y lloros. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	11/01/2024	1,410244312	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post que informa de la actuación de Aitana, compartido en la cuenta de OT y de Prime Video. • Mensaje: “Se decía, se comentaba, que @aitanax podría ser la próxima visita de la Academia...y ya podemos decir que está CONFIRMADO Emoticono cara con estrellas. Este lunes solo puede ser un GALOT después de la tremenda motivación Emoticono corazón azul #OT2023 • Imagen: fotografía promocional de Aitana. • Publicación anunciando a una gran artista del panorama actual, que fue concursante de OT. 	INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 89.511 me gustas. • 1432 comentarios. • Aitana despierta un gran interés en la audiencia de OT y genera una gran interacción, pero poco debate. • La mayor parte de los mensajes son de alegría y de entusiasmo por ver cuanto antes la gala en la que participa Aitana. • Pocos mensajes que se quejan de lo mucho que promociona a Aitana en OT y muy poco a otros ex concursantes. • Predominan los emoticonos de corazones, fuego y lloros. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	16/01/2024	1,13683396	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post que informa de los temas que van a cantar los ocho concursantes de la gala 8. • Mensaje: “Estos son LOS TEMAZOS (entre emoticonos de estrellas) de la Gala 8 (emoticono fuego) de #OT2023. Si no has sido de las 183.083 personas que lo ha visto en DIRECTO (emoticono de alucinado) aquí te las dejamos (emoticono tapando cara y mano señalando al CA. • Imagen: carrusel de 10 infografías con el cartel de la gala, la canción de apertura y los ocho concursantes con su fotografías y canciones correspondientes. • Publicación que proporciona información de interés para la audiencia. 	INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 86.325 me gustas. • 1196 comentarios. • La información de los temas que van a cantar los concursantes genera mucho debate, por la elección de cada una de las canciones y su afinidad con cada uno de ellos. • Numerosos mensajes de apoyo a los temas seleccionados. DestacaN Naiara y Lucas. • Numerosos mensajes en desacuerdo con los temas elegidos para algunos concursantes, como Ruslana. • Numerosos comentarios que hablan de favoritismo a la hora de escoger los temas para las galas, con sus argumentos. • Predominan los emoticonos de lloros, fuego y corazones. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	20/01/2024	1,595660011	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post conjunto de OT y Prime Video, que informa sobre la firma de discos. • Mensaje: “Lo pedís, lo tenéis...¡apuntad bien la fecha! (emoticono cara contenta). El próximo sábado, 27 de enero, llega la esperadísima FIRMA DE DISCOS (emoticono cd) a Barcelona, Madrid y Zaragoza. Seguid atentos a redes porque en breve os contamos el resto de detalles”. • Imagen: Infografía con el cartel de la firma de discos. • Según la publicación, OT y @universalspain realizan esta firma de discos, después de la petición de la audiencia. 	INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 57.994 me gustas. • 2.500 comentarios. El anuncio de la firma de discos con tres ciudades y sin más información, genera un gran debate. • Numerosos mensajes de descontento porque solo haya tres localizaciones. Destacan las peticiones de Valencia y Andalucía. • Numerosos mensajes preguntando por las localizaciones en las ciudades. • Numerosos mensajes preguntando si deben llevar el CD comprado o pueden comprarlo en la firma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ante las numerosos mensajes, sobre todo, dudando ante la poca información facilitada, OT publica otro post. • Mensaje: “Y muy pronto os daremos toda la información sobre las localizaciones” (emoticono corazón azul) ¡QUÉEE GANAAAS! • 880 me gustas y 63 respuestas. • No consiguen su objetivos y continúan las quejas por las ciudades elegidas y la falta de información.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	22/01/2024	1,263482101	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post compartido de OT y prime Video para anunciar la actuación de la argentina Emilia en la gala 8. • Mensaje: “Nuevo #LunesDeOT y nueva #OTGala8 (emoticono corazón azul) esta noche con el grandísimo placer de tener sobre el escenario de #OT2023 a @emiliamernes (emoticono cara con estrellas). • Imagen: infografía con fotografía de la artista internacional. • Emilia despierta un gran interés en la audiencia. 	PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 86.544 me gustas. • 1327 comentarios. • El anuncio de la cantante invitada genera numerosos comentarios y, en esta ocasión, numerosas dudas. • Numerosos mensajes preguntando por el jurado invitada. • Numerosos mensajes quejándose de la actuación de Emilia, según sus opiniones, con mucho baile y poca letra. • Numerosos mensajes también de apoyo a la cantante. • Algunos mensajes quejándose por la utilización de humo por parte del programa, que no deja ver bien a los artistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	22/01/2024	1,097176502	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación post actuación en la gala 8 de Ruslana, una de las concursantes con más apoyo. • Mensaje: “¡Hot, hot, hot! (Corazón ardiendo) ¿madre mía @ruslana.ot2023! Nos ha servido muchísimas cosas con “miamor” de @aitanax y @skinnyflakk incluso con guiñito a la icónica coreografía original (emoticono asfixiado y corazón azul) ¿Cómo la habéis visto en casa? • Imagen: 5 fotografías de la actuación. • El post muestra la fuerza de una de las actuaciones favoritas de la noche. 	E-PRO-P	<ul style="list-style-type: none"> • 99.325 me gustas. • 1003 comentarios • La actuación de Ruslana y la pregunta lanzada por OT genera una gran interacción. • Numerosos mensajes criticando la sexualización de las actuaciones de Ruslana cuando, afiman, se ha quejado en numerosas ocasiones. • Numerosos quejándose de que a Ruslana le ponen coreografías complicadas que no le dejan lucirse vocalmente. • Numerosos mensajes criticando que haya sido nominada después de una actuación tan complicada. • Numerosos mensajes celebrando su actuación. • Destacan los emoticonos de corazón rojo y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	23/01/2014	0,9946666667	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post en el que OT explica cómo han quedado las nominaciones de la gala 8. • Mensaje: "Después de que el JURADO propusiera a @paul.ot2023, @bea.ot2023, @alvaromayo.ot2023 y @ruslana.ot2023 la cosa ha quedado de la siguiente manera en esta #OT Gala 8 (Emoticono corazón azul): Los profes salvan a @ruslana.OT2023 Emoticono estrella, Los concursantes salvan a @bea.ot2023. @alvaromayo.OT23y @paul.OT23 son los NOMINADOS y podréis SALVAR a vuestro favorito en la App oficial con un voto diario una vez al día (Emoticono móvil y música). • Imagen: 10 fotografías de los momentos de las nominaciones. • La publicación muestra los dos lados opuestos: la alegría de los salvados y la tristeza de los nominados. 	E-INF-PRO-P	<ul style="list-style-type: none"> • 60.595 me gustas. • 1.491 comentarios. Después de la euforia de las actuaciones, las nominaciones son los momentos más importantes y emotivos de la gala, que generan mucho <i>feedback</i> por parte de la audiencia, tanto de apoyo a las decisiones, como en contra, mostrando su descontento y tristeza. • Numerosos mensajes en contra de la nominación de Paul, ya que consideran que se merece ser uno de los finalistas. • Numerosos mensajes quejándose de que hay "favoritismos" en OT y que los nominados tenían "canciones más flojas". • Predominan los moticonos de corazones rotos, lloros y sorpresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	23/01/2024	1,163474026	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post que informa de los temas que van a cantar los concursantes en la gala 9. • Mensaje: “SOLO TEMAZOS, si nos preguntas (emoticono contento). Este es el REPARTO de TEMAS para la GALA 9 de #OT2023 que han descubierto en directo casi 180 MIL PERSONAS (emoticono alucinado). ¿Somos los únicos que ya vemos el galOT que se viene? (Emoticono alucinado). Si no has podido ver el reparto, ya puedes recuperarlo COMPLETO en nuestro CANAL de Youtube (emoticono feliz y corazón azul)”. Imagen: carrusel de 10 infografías con el cartel de la gala y las fotografías y canciones de los concursantes. • Contenido de gran interés previo a la gala. 	E-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 85.487 me gustas. • 1.237 comentarios. • Numerosas opiniones en contra de las canciones seleccionadas. Por ejemplo, que Ruslana siempre tiene el mismo estilo o que Paul interpreta de nuevo a Bizarrap. • Numerosos mensajes solicitando que satisfagan la petición de Naira de tener una canción con baile. • Numerosos mensajes de apoyo a cada uno de los concursantes. • Predominan los emoticonos de corazones, sorpresa y lloros. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	23/01/2024	1,150300066	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post conjunto de OT y Prime Video, que informa sobre la firma de discos. • Mensaje: “¡Por fiiiiin! (Emoticono confetis). Estas serán las localizaciones para las firmas de discos de este sábado 27 por la mañana, así como los concursantes que estarán en Barcelona, Madrid y Zaragoza (Emoticono cara con corazones). ¡¡Me muero de los nervios y necesito que llegue ya! ¿En cuál nos vemos?” #OT2023. • Imagen: Infografía con el cartel de la firma de discos. • Publicación que aporta información a la primera del día 20. 	E-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 82.065 me gustas. Más que la primera publicación, ya que contiene más información. • 1.269 comentarios. • De nuevo surgen dudas y esta vez OT sí contesta, aunque de forma muy escueta y sin esclarecer alguna de las dudas. • De nuevo, quejas por no ir a Andalucía y a otras Comunidades. • Numerosas dudas por los discos, por un lado quienes no lo tienen y quieren saber si habrá para todos en la firma y, por otro lado, la preocupación porque los discos están agotados. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT solo participa en estas publicaciones sobre la firma de discos. • Ante la pregunta de si van a ir a firmar los expulsados del programa, solo contesta: “Paciencia (emoticono de cara contenta)”. • Ante la pregunta de si se pueden comprar los discos allí, solo contesta: “Sí, se podrá comprar allí (mismo emoticono)”. • OT solo contesta a los primeros comentarios y después desaparece.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	31/01/2024	1,15090165	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post conjunto de OT y Prime Video, que informa sobre más firmas de discos. • Mensaje: “¿Queráis más firmas? ¡Tenemos más firmas! (Emoticono cara con estrellas)” Los 8 expulsados de #OT2023 estarán este sábado 3 de febrero en Málaga y Valencia para firmar vuestros discos de OT 2023 #OTFirmas2023”. • Imagen: Infografía con el cartel de la firma de discos. • Publicación que informa sobre nueva firma de discos, en esta ocasión con los expulsados del PGM. 	INF	<ul style="list-style-type: none"> • 68.104 me gustas. • 1.532 comentarios. • Numerosos mensajes de agradecimiento por las nuevas firmas. • Numerosos mensajes pidiendo nuevas ciudades, pero no solo con los concursantes expulsados. • Numerosos mensajes pidiendo que se realicen firmas en el norte, como en Galicia y Asturias. • Predominan los emoticonos de lloros y corazones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Después del primer y escaso <i>feedback</i> de OT en los post analizados, sí demuestra con esta publicación que escucha a su audiencia realizando firma de discos en Málaga y Valencia, aunque solo con los expulsados. • Satisface dos grandes peticiones, pero de nuevo no interactúa con la audiencia ante sus dudas en esta publicación.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
FEBRERO	01/02/2024	2,203415072	V	<ul style="list-style-type: none"> • Post con un reel de un momento divertido de una clase de la academia, sobre las “palabras puente” que utilizamos al hablar y que sobran. • Mensaje: “Sí, sooooooy (emoticono derretido) En plan, pues, bueno, nada... ¿Qué palabras puente decía más? (Emoticono sorpresa) #OT2023”. • Imagen: reel de 20” con Lucas de protagonista en el ejercicio de clase. • Lucas se presenta y no para de decir “palabras puente” ante las risas de sus compañeros y las correcciones de la profesora. Vídeo corto y divertido. 	E-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 328.076 me gustas. Supera al reel de Naira y ambos superan con creces al resto de publicaciones. Los vídeos cortos divertidos gustan mucho, sin embargo no generan mucha interacción. • 642 comentarios. • Numerosos mensajes reaccionando ante el vídeo divertido. • La audiencia no contesta a la pregunta de OT y, si lo hace, aprovecha, por ejemplo, para decir “salvar a Lucas”. • Numerosos mensajes de apoyo a Lucas. • Predominan los emoticonos de risas y corazones rojos. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando feedback a la audiencia, ni si quiera cuando lanza la pregunta. • Los post y preguntas de OT generan debate entre la audiencia, pero sin que el PGM participe.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	05/02/2024	1,014955644	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación post actuación en la gala 10 de Naira, una de las concursantes con más apoyo. • Mensaje: “De ACERELÁAA a DESPECHÁAAA (emoticono coche) @rosalia.vt (emoticono cara con corazones) ¡Qué momentazo y menudo final! (Emoticonos de explosión y música) ¿Qué os ha parecido desde casa? (Corazón azul) #OTGala10 • Imagen: 5 fotografías de la actuación. • El post muestra la fuerza de una de las actuaciones favoritas de la noche. 	E-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 85.734 me gustas. • 1.075 comentarios. • Numerosos mensajes de apoyo a una de las finalistas. Muchos coinciden en que era la ganadora desde la gala 0. • Algunos mensajes de personas que consideran que ha tenido privilegios desde el primer día para llegar a la final. • Predominan emoticonos de aplausos, corazones rojos y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	05/02/2024	1,935933597	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post con la proclamación de los tres primeros finalistas de esta edición: Naira, Paul y Juanjo. • Mensaje: “Ya tenemos los 3 primeros FINALISTAS de #OT2023: ¡Enhorabuena @naiara.ot2023, @juanjo.ot2023 y @paul.ot2023!! (Corazón azul)”.-El JURADO con sus puntuaciones ha hecho a @naiara.ot23 y @juanjo.ot23 los 2 primeros finalistas (estrella). -Los PROFESORES han elegido a @paul.ot2023 como el tercer finalista (estrella).;QUÉ EMOCIÓN! (Emoticono alucinado) Ya podéis votar por vuestro NÓMADA FAVORITO de la semana en nuestra App Oficial. Os recordamos que esta semana solo podréis elegir entre 3 FINALISTAS (estrella) #OTGala10”. • Imagen: fotografía de los 3 finalistas. • El post muestra la alegría de los 3 primeros finalistas. 	E-INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 89.593 me gustas. • 1.963 comentarios. • Numerosos mensajes en desacuerdo con que Juanjo sea finalista, antes, por ejemplo, que Ruslana, que cuenta con muchos defensores en estas interacciones. • Numerosos mensajes de apoyo a Naiara y a Paul. • Numerosos mensajes de apoyo a Lucas. • Predominan los emoticonos de aplausos, corazones y lloros. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	07/02/2024	31,7680253	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post con mayor tasa de interacción, ya que se trata de un sorteo, que genera la mayor participación por parte de la audiencia. • Mensaje: “(estrella) SorteoOT (estrella) Quedan solo dos semanas para la final de @operaciontriunfo y en Prime Vídeo ya estamos calentando motores. ¿Te gustaría conseguir uno de los 30 packs exclusivos para la #OTGalaFinal? ¡Participa y consigue el tuyo! (Emoticono con estrellas). Solo tienes que: (mano) Seguir a @primevideos (mano) Mencionar en comentarios con quién verás la gran final del 19 de febrero. Esta no será la única manera, te contamos más detalles muy muy pronto...(ojos). Consulta las BBL en la bio”. • Imagen: Infografía con el cartel del sorteo. 	PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 48.533 me gustas. • 59.511 comentarios. El sorteo de OT con un vaso, una cinta para móvil, una tote bag, una camiseta y una postal con la directora de la academia, como si fuera la Virgen María, consigue una interacción espectacular, la mayor de este análisis. • El <i>feedback</i> es solo lo que ha pedido OT: seguir a Prime Vídeo y decir el nombre de con quién verán la final de OT. • Los únicos mensajes que hay son los de Prime Vídeo anunciando a los ganadores y el agradecimiento de estos. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando feedback a la audiencia, es Prime Vídeo quien gestiona el sorteo y quién informa a los ganadores.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	07/02/2024	4,985197668	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post compartido por OT Amazon Music y @violeta.ot23. anunciando la primera canción de la concursante. • Mensaje: “<i>El x venir</i> verá la luz este viernes a las 00:01 (hora española) en exclusiva en @amazonmusices”. A continuación, mensaje de Violeta. • Imagen: Fotografía de Violeta de su primera canción. • El inicio de la carrera musical de Violeta en Amazon Music. 	PRO-INS	<ul style="list-style-type: none"> • 129.018 me gustas. • 3.520 comentarios. • Todos son mensajes de apoyo al nuevo proyecto musical de Violeta. • Mensajes de apoyo y alegría de compañeros de OT, como Chiara, y de quienes han hecho posible su primera canción. • Violeta no interactúa con sus seguidores. • Predominan los emoticonos de corazones violetas, corazones rojos y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ni OT, ni Amazon participan en el <i>feedback</i>.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	10/02/2024	1,644656601	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post compartido por Gts TalentSpain y Universal Music Spain para anunciar nuevas ciudades para concierto OT 23. • Mensaje: “ ¡QUÉ NOS VAMOS DE GIRAAAA! (Emoticono cara con estrellas) Aquí tenéis las NUEVAS CIUDADES CONFIRMADAS y MUY PRONTO os informaremos sobre las FECHAS y entradas a la venta (explosión)”. Bilbao-Fuengirola-Murcia-Sevilla-Granada-Zaragoza - Puerto de Santa María-Valencia (corazón azul). ¿En qué ciudad os veremos? (Manos corazón)”. <ul style="list-style-type: none"> • Imagen: Infografía nuevas ciudades para el concierto. 	INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 71.558 me gustas. • 2.087 comentarios. • Como es habitual, numerosas quejas por las ciudades escogidas, con especial mención al norte de España. • Numerosos mensajes celebrando las ciudades anunciadas. • Predominan los emoticonos de corazones y lloros. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	13/12/2013	1,371914631	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post que informa de los temas que van a cantar los 6 finalistas en la gala final. • Mensaje: “No podíamos acabar con MEJORES TEMAZOS (emoticono emocionado) Este es el REPARTO de temas de la GRAN FINAL que habéis descubierto EN DIRECTO casi 120 MIL PERSONAS (emoticono contento). ¿Qué nos decís de los TEMAZOS de la FINAL de #OT2023? (Emoticono alucinado9 Si no has podido ver el reparto no te preocupes, ya puedes recuperarlo COMPLETO en nuestro Canal de Youtube (emoticono contento). Y como siempre (emoticono con gafas de sol) los TRES ÚLTIMOS FINALISTAS de #OT2023 cantará su canción de la Gala 0 (música) No estamos preparados (emoticono emocionado y corazón azul)”. • Imagen: carrusel de 8 infografías con el cartel de la gala y las 6 fotografías y canciones correspondientes. • Contenido de gran interés previo a la gala final. 	E-INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 104.609 me gustas. • 1.190 comentarios. • Numerosos mensajes de apoyo a las canciones escogidas por los finalistas. • Numeroso mensajes en desacuerdo con la elección de Paul, que opta de nuevo por Bizarrap. • Numerosos mensajes de apoyo a Naira, que ya la dan por ganadora del concurso. • Predominan los emoticonos de corazones y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	14/02/2024	1,313898812	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post compartido por OT y @alvaromalloOT23, que realiza esta publicación para anunciar su canción. • Mensaje: “YA ESTÁ AQUÍ!! Este viernes podréis escuchar al fin <i>Mis Nenas</i>. En mi bio os dejo un link por si queréis hacer pre-save (dedos cruzados). Estoy tan feliz y tan emocionado...Espero que amen este bopazo (corazón y estrella”). • Imagen: fotografía de promo de la canción. • OT comparte las palabras emotivas del concursante, que también emocionan a la audiencia. 	INF-PRO	<ul style="list-style-type: none"> • 90.912 me gustas. • 1.313 comentarios. • Todos los mensajes son de apoyo a Álvaro Mallo y su nueva canción. • Sus fans comparten la emoción por este lanzamiento. • Predominan los emoticonos de corazones, fuego y emoción. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	19/02/2024	1,288545985	CA	<ul style="list-style-type: none"> Publicación post actuación en la Gala Final de Naira, la concursante más querida por al audiencia. Mensaje: “La cuarta de los finalistas en cantar es @naiara.OT23 (emoticono corazón y música) ¡QUÉEEE PASADA! Qué vozarrón y qué potencia con <i>Sobreviviré</i> de @monicanaranjo (aplausos) Os recordamos que aún podéis VOTARLA para que sea la GANADORA en ela App oficial (móvil) #OTGalaFinal Imagen: 5 fotografías de la actuación. El post muestra la fuerza de la actuación favorita de la noche. 	E-INF	<ul style="list-style-type: none"> 99.004 me gustas. 1.183 comentarios. Prácticamente todos los mensajes son de felicitación por una gran actuación. Muy pocos detractores de Naira. Emoticonos predominantes: corazones, coronas y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	19/02/2024	2,676091188	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post que informa sobre el cuarto, quinto y sexto finalistas de OT. • Mensaje: “¡Enhorabuena a @juanjo.ot2023, @lucas.ot2023 y @martin.ot2023 por su CUARTO, QUINTA y SEXTO puesto de #OT2023, respectivamente! (Estrella) ¡¡Estamos muy orgullosos de vosotros!! (Corazón azul)”. • Imagen: 5 fotografías de los protagonistas en estos momentosagridulces. • Se acerca el gran final y la audiencia está muy implicada. 	E-INF	<ul style="list-style-type: none"> • 112.662 me gustas. • 2.155 comentarios. • La audiencia vive la gran final con entusiasmo, sintiendo, al igual que los concursantes, las alegrías y decepciones propias del final de un <i>talent show</i>. • La mayoría de los mensajes están en desacuerdo con las posiciones, especialmente con Juanjo, que muchos consideran que debería de haber estado entre los tres finalistas. • Los fans de Naira aprovechan la ocasión para alegrarse por ella y reforzar que debe ser la ganadora. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	20/02/2024	2,696467459	V	<ul style="list-style-type: none"> • Post del momento más esperado de la noche, el anuncio de Naiara como ganadora de OT 23, con el 49% de los votos. • Mensaje: “@naiara.ot2023 es la GANADORA de #OT2023 (emoticono con estrellas) ¡Enhorabuena!”. • Imagen: vídeo (01:20”) del gran momento en el que Chenoa anuncia la ganadora del concurso y todos se abrazan para celebrarlo. • Post del momento culmen de un <i>talent show</i> como OT. 	E-INF	<ul style="list-style-type: none"> • 113.206 me gustas. • 2.163 comentarios. • La mayoría de los mensajes son de felicitaciones para la ganadora de OT. • Numeroso mensajes también de apoyo para el segundo finalista, Paul. • Numerosos mensajes que recuerda que junto a Naiara debería de haber estado Juanjo. • Predominan los emoticonos de aplausos y corazones. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	20/02/2024	7,109579318	CA	<ul style="list-style-type: none"> • Post de refuerzo de la ganadora de OT y agradecimiento a ella y a la audiencia por su participación en el programa. • Mensaje: “(explición) LA GANADORA de #OT2013 es... ¡@naiara.ot23! (Explosión) ¡¡Enhorabuena por tu trabajo, talento y concurso!! Gracia a todos por vuestros VOTOS cada semana y por vuestro amor (corazón azul) #OTGalaFinal. ¡Enhorabuena a @paul.ot2023 y @ruslana.ot2023 por su SEGUNDO y TERCER puesto de #OT2023, respectivamente (estrella ¡¡Estamos muy orgulloso de vosotros!! (Corazón azul))”. • Imagen: 8 fotografías de los mejores momentos de la proclamación de Naiara como ganadora. • Publicación que supone el momento culmen del concurso y el agradecimiento a la audiencia como pieza clave en el programa. 	E-INF	<ul style="list-style-type: none"> • 261.002 me gustas. Más del doble que el anterior post, a pesar de ser un vídeo. • 2.475 comentarios. La audiencia se siente parte del programa y con el agradecimiento de OT, también tenida en cuenta por su gran implicación a lo largo de todo el formato. • Numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones para Naiara. • También para Paul. • Muchos recuerdos para Juanjo y Ruslana, que para muchos tenían que haber llegado hasta el final con Naiara. • Mensajes también de agradecimiento al programa y a los concursantes. • Mensajes de pena por haber llegado al final y “sentir ahora un vacío sin OT”. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando feedback a la audiencia, ni siquiera en la gala final. • La interacción de OT se limita a la parte más comercial: forma de discos, sorteos de productos y los conciertos.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
DICIEMBRE	08/12/2023	1,45240044	PU	<ul style="list-style-type: none"> • Post sobre el fallecimiento de la actriz española Itziar Castro, ese mismo día. • Mensaje: “No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. • Imagen: fotografía de la actriz. • La publicación muestra el apoyo de OT ante la trágica noticia. 	I-INS	<ul style="list-style-type: none"> • 90.707 Me gustas. • 1.454 comentarios. El fallecimiento de la actriz da pie al recuerdo como profesora de interpretación en OT 2018 y cómo la despidieron del programa “por no cumplir los objetivos”, lo que genera un debate por lo ocurrido en su día, con todo tipo de opiniones, pero destaca lo mal que se portó el programa con ella. • Se genera también un debate sobre la causa del fallecimiento y hay “encontronazos” sobre la obesidad con comentarios desagradables, que incluyen insultos entre la audiencia. • Numerosos DEP y comentarios de sorpresa ante la noticia, con emoticonos de lágrimas, corazón roto y la paloma de la paz. • Mensajes de reconocimiento a su carrera profesional. • Mensajes de despedida de compañeros del sector, como: Poty, Manu Tenorio y Suzete (OT 23). 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay <i>feedback</i> de OT. • El <i>post</i> se volvió en contra de OT en muchos de los comentarios, recordando el despido repentino de la actriz española en OT 2018. • Ante un asunto tan delicado, OT no interviene en los comentarios, ni en los positivos, ni en los negativos y se mantiene totalmente al margen, sin gestionar su reputación <i>online</i> en este aspecto.

MES	FECHA	TASA DE INTERACCIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL FORMATO	CONTENIDO	FINALIDAD DEL CONTENIDO	FEEDBACK AUDIENCIA	FEEDBACK OT
	13/12/2013	1,380660451	V	<ul style="list-style-type: none"> • Post de la concursante Naira imitando a la cantante Rosalía, mientras terminan de comer en la academia. • Mensaje: “Estamos flipando con las habilidades de @naiara.ot2023 imitando a @rosalia.vt”. • Vídeo en el que Naiara imita el abecedario de Rosalía, ante el asombro y risas de sus compañeros. • Vídeo entretenido y divertido de la cotidianidad en la academia. 	E	<ul style="list-style-type: none"> • 197.613 Me gustas. • 634 comentarios. • Numerosos mensajes que afirman que Naiara imita muy bien a Rosalía. • Numerosos mensajes que apoyan a Naiara como ganadora de OT. • Varios mensajes que afirman que siempre se pareció a Rosalía. • Muy pocos mensajes en contra de la imitación. • Predominan emoticonos de risas, sorpresa y fuego. 	<ul style="list-style-type: none"> • OT no participa dando <i>feedback</i> a la audiencia.